

JoSES: Journal of Sharia Economics Scholar
 Volume 3, Nomor 4, December 2025, P. 137-149
 Licenced by CC BY-SA 4.0
 ISSN: 2302-6219
 DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18115143>

Dakwah Ekonomi dan Kewirausahaan Islam: Sinergi untuk Menciptakan Pemberdayaan Sosial Berkelanjutan bagi Kelompok Marjinal

Economic Da'wah and Islamic Entrepreneurship: Synergy for Creating Sustainable Social Empowerment for Marginalized Groups

Sugiharto, Najib Ali Fijatullah, Nurcholis Fadil, Ariqatul Syarifudin, Sasabillah, Arti Anjani, Meliana Dwi Nurbaeni, Ananda Diva Irmansyah

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
 Email: sugiamsiyah@gmail.com

Abstract

Da'wah in the context of modern society is no longer limited to the verbal delivery of religious teachings, but has evolved into an instrument of social transformation that touches on economic aspects and the welfare of the community. This article aims to examine the integration of economic da'wah and Islamic entrepreneurship as a model for sustainable social empowerment for marginalized groups. The study focuses on understanding the concept of economic da'wah, forms of synergy with Islamic entrepreneurship, implemented empowerment strategies, and their impact on the economic independence and quality of life of marginalized groups. This research uses a descriptive qualitative approach using literature studies and analysis of economic da'wah-based empowerment practices. The results indicate that the integration of economic da'wah and Islamic entrepreneurship can create holistic change, not only increasing income but also fostering an Islamic work ethic, economic independence, and a more dignified quality of life. This empowerment model is relevant for sustainable development through institutional support and strengthening Islamic values in economic activities.

Keywords: *economic da'wah, Islamic entrepreneurship, social empowerment, marginalized groups, sustainability.*

Abstrak

Dakwah dalam konteks masyarakat modern tidak lagi terbatas pada penyampaian ajaran agama secara verbal, tetapi berkembang menjadi instrumen transformasi sosial yang menyentuh aspek ekonomi dan kesejahteraan umat. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji integrasi dakwah ekonomi dan kewirausahaan Islam sebagai model pemberdayaan sosial berkelanjutan bagi kelompok marjinal. Fokus kajian meliputi pemahaman konsep dakwah ekonomi, bentuk sinergi dengan kewirausahaan Islam, strategi pemberdayaan yang diterapkan, serta dampaknya terhadap kemandirian ekonomi dan kualitas hidup kelompok marjinal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka dan analisis terhadap praktik-praktik pemberdayaan berbasis dakwah ekonomi. Hasil kajian menunjukkan bahwa integrasi dakwah ekonomi dan kewirausahaan Islam mampu menciptakan perubahan holistik, tidak hanya meningkatkan pendapatan, tetapi juga membentuk etos kerja Islami, kemandirian ekonomi, serta kualitas hidup yang lebih bermartabat. Model pemberdayaan ini relevan untuk dikembangkan secara berkelanjutan melalui dukungan kelembagaan dan penguatan nilai-nilai Islam dalam aktivitas ekonomi.

Kata kunci: *dakwah ekonomi, kewirausahaan Islam, pemberdayaan sosial, kelompok marjinal, keberlanjutan.*

Article Info

Received date: 20 December 2025

Revised date: 25 December 2025

Accepted date: 30 December 2025

PENDAHULUAN

Dakwah dalam perkembangan era modern tidak lagi hanya dipahami sebagai aktifitas penyampaian ajaran Islam secara lisan atau seremonial, tetapi telah berkembang menjadi sebuah proses transformasi sosial yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup umat. Dalam konteks masyarakat yang menghadapi tantangan multidimensi (mulai dari kemiskinan, ketimpangan ekonomi, hingga keterbatasan akses pendidikan) dakwah dituntut untuk hadir sebagai solusi yang tidak hanya menekankan aspek spiritual, tetapi juga perbaikan ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, dakwah ekonomi dan kewirausahaan Islam menjadi pendekatan strategis yang relevan dalam menjawab

persoalan masyarakat kontemporer, khususnya bagi kelompok marjinal yang sering berada di posisi lemah dalam stuktur sosial.

Ekonomi Islam mengedepankan nilai keadilan ('*adl*), keseimbangan (*tawazun*), dan keberlanjutan (*istidamah*) dalam seluruh aktifitas ekonomi. Sistem ini menolak praktik-praktik yang menindas seperti *riba*, *gharar*, dan eksploitasi, serta menggantinya dengan prinsip bagi hasil, keberkahan (*barakah*), dan etika dalam bertransaksi. Di sisi lain, kewirausahaan Islam mendorong umat untuk kreatif, produktif, dan mandiri, namun tetap berpegang pada nilai moral dan tanggung jawab sosial. Kedua konsep ini, ketika digabungkan dengan metode dakwah yang menyentuh kebutuhan masyarakat, mampu memebentuk pola pemberdayaan yang lebih komprehensif dan holistik.

Pemberdayaan kelompok marjinal melalui dakwah ekonomi tidak hanya bertujuan meningkatkan pendapatan, tetapi juga membangun kapasitas, kepercayaan diri, serta kemandirian mereka dalam menjalankan aktifitas ekonomi. Banyak kelompok marjinal yang terjebak dalam lingkaran kemiskinan karena kurangnya literasi keuangan, terbatasnya modal usaha, serta minimnya pendampingan yang berkelanjutan. Dalam kondisi tersebut, dakwah dapat hadir sebagai fasilitator perubahan, dengan memberikan edukasi ekonomi syariah, pelatihan kewirausahaan, pembinaan akhlak bisnis, hingga pendampingan usaha secara intensif. Dakwah semacam ini tidak hanya mengubah perilaku individu, tetapi juga dapat memperbaiki stuktur sosial dalam komunitas.

Lebih jauh lagi, sinergi dakwah ekonomi dan kewirausahaan Islam membuka peluang lahirnya ekosistem pemberdayaan yang inklusif dan berkelanjutan. Melalui penerapan zakat produktif, inisiatif wakaf inovatif, mikrofinansial syariah, koperasi pesantren, maupun UMKM berbasis masjid maupun komunitas, dakwah mampu menghadirkan ruang nyata bagi kelompok marjinal untuk meningkatkan kemampuan ekonomi mereka. Pendekatan ini tidak sekedar memberikan bantuan sesaat, tetapi menanamkan kemampuan jangka panjang, sehingga individu mampu keluar dari ketergantungan menuju kemandirian. Dengan demikian, dakwah berfungsi sebagai motor penggerak yang tidak hanya memberi motivasi spiritual, melainkan juga menyediakan instrumen ekonomi yang konkret.

Selain itu, dakwah ekonomi berbasis kewirausahaan Islam juga relevan dalam menghadapi arus globalisasi dan digitalisasi ekonomi. Kelompok marjinal sering tertinggal dalam memanfaatkan teknologi digital untuk kegiatan usaha. Dakwah dapat mengambil peran strategis dalam meningkatkan literasi digital, pemanfaatan platform pemasaran online, dan pemahaman tentang etikabisnis digital berbasis syariah. Implementasi ini menjadikan dakwah lebih adaptif terhadap perubahan zaman, sekaligus memastikan bahwa pemberdayaan masyarakat tetap sejalan dengan prinsip-prinsip Islam yang universal.

Dengan berbagai dimensi tersebut, dakwah ekonomi dan kewirausahaan Islam menjadi salah satu pendekatan yang paling potensial untuk mewujudkan pemberdayaan sosial yang berkelanjutan. Sinergi keduanya tidak hanya membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi kelompok marjinal, tetapi juga memperkuat pondasi spiritual, moral, dan sosial masyarakat. Upaya ini pada akhirnya membentuk masyarakat yang lebih mandiri, berdaya saing, dan mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa dakwah dapat berkembang menjadi kekuatan transformasi sosial ekonomi yang mampu mengatasi ketimpangan sekaligus menghidupkan kembali nilai-nilai keadilan dan gotong royong dalam kehidupan umat.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep dakwah ekonomi dan kewirausahaan Islam dipahami sebagai instrumen pemberdayaan sosial bagi kelompok marjinal?
2. Bentuk sinergi seperti apa antara dakwah ekonomi dan kewirausahaan Islam dalam proses pemberdayaan kelompok marjinal?
3. Apa saja strategi yang diterapkan dalam pengembangan kewirausahaan Islam guna menciptakan pemberdayaan sosial yang berkelanjutan?

4. Faktor internal dan eksternal apa yang menjadi pendukung serta penghambat keberhasilan sinergi dakwah ekonomi dan kewirausahaan Islam dalam meningkatkan kesejahteraan kelompok marjinal?
5. Bagaimana hasil sinergi dakwah ekonomi dan kewirausahaan Islam memengaruhi tingkat kemandirian ekonomi dan kualitas hidup kelompok marjinal?
6. Model pemberdayaan sosial berkelanjutan seperti apa yang ideal untuk dikembangkan melalui integrasi dakwah ekonomi dan kewirausahaan Islam?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan menganalisis secara mendalam integrasi dakwah ekonomi dan kewirausahaan Islam sebagai model pemberdayaan sosial berkelanjutan bagi kelompok marjinal. Pendekatan ini dipilih karena mampu menjelaskan fenomena sosial dan keagamaan secara komprehensif berdasarkan konteks, makna, dan proses yang terjadi.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (*library research*) dengan menelaah buku, artikel jurnal, dan dokumen ilmiah yang relevan dengan dakwah ekonomi, kewirausahaan Islam, dan pemberdayaan masyarakat. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif, meliputi tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, guna menemukan pola, keterkaitan, serta implikasi konseptual dari integrasi dakwah ekonomi dan kewirausahaan Islam.

Hasil analisis disajikan secara naratif-analitis untuk menggambarkan model pemberdayaan sosial yang ideal dan berkelanjutan dalam perspektif Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep dakwah sebagai instrument pemberdayaan sosial- ekonomi bagi kelompok marginal

Konsep dakwah sebagai instrument pemberdayaan sosial bagi kelompok marginal dipahami bukan hanya sebatas penyampaian pesan keagamaan verbal (*dakwah bil-lisan*), melainkan berpusat pada pendekatan *humanistic* sebagai strategi utama. Maka hal ini bisa diwujudkan melalui *dakwah bil-hal* (*aksi nyata*) yang secara intensif melibatkan organisasi dakwah dalam Upaya transformasi pola kehidupan sosial dan ekonomi komunitas tersebut.

Meskipun istilah “*dakwah ekonomi*” atau “*kewirausahaan islam*” tidak digunakan secara eksplisit, esensi dari konsep tersebut terimplementasi dalam kegiatan praktis keagamaan yang terintegrasi dengan aktivitas sosial ekonomi.

Implementasi Pemberdayaan Sosial Ekonomi:

Konsep ini diterjemahkan melalui beberapa program konkret:

1. Penyaluran ZIS untuk Keberlanjutan Hidup: Distribusi dana Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) diarahkan pada program santunan berkelanjutan dan beasiswa pendidikan bagi anak jalanan atau anggota keluarga marginal, yang berfungsi membuka akses mereka terhadap peluang pendidikan.
2. Peningkatan Keterampilan Kerja: Pemberdayaan sosial ekonomi diwujudkan melalui program pendidikan keterampilan komprehensif bagi remaja dan orang dewasa. Tujuannya adalah membekali mereka dengan kompetensi praktis yang relevan agar dapat kembali berintegrasi dengan sistem sosial kemasyarakatan yang kondusif.
3. Membangun Ruang Inklusif: Sikap anti-sosial dan apatis masyarakat marginal direspons dengan menyediakan “*rumah singgah*” dan “*sanggar bermain dan belajar*” yang berfungsi sebagai pusat pembinaan karakter dan pengembangan potensi diri, sekaligus memfasilitasi perubahan persepsi mereka tentang kehidupan.

Dengan demikian, dalam konteks artikel ini, "dakwah ekonomi" dipahami sebagai gerakan dakwah yang berfokus pada transformasi kondisi sosial dan ekonomi melalui tindakan nyata (bil-hal) yang bertujuan mewujudkan kehidupan mad'u yang aman, sejahtera, dan bahagia.¹

Transformasi Dakwah dari Lisan ke Aksi Produktif

Argumen utama studi ini terletak pada penegasan bahwa efektivitas dakwah modern diukur dari kemampuannya menghasilkan perubahan nyata (outcome) dalam kehidupan mad'u (objek dakwah). KTU berhasil memformulasikan metode pemberdayaan dengan mengintegrasikan nilai-nilai spiritual (tasawuf) sebagai pondasi moral, dan keterampilan praktis (sablon) sebagai instrumen ekonomi. Pemilihan keterampilan wirausaha sablon menjadi relevan karena sifatnya yang padat karya, memiliki barrier to entry yang relatif rendah, dan permintaannya yang stabil di lingkungan perkotaan.

Metodologi dan Signifikansi Temuan

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini secara cermat membedah tahapan dan proses pemberdayaan yang dijalankan oleh KTU di Ciputat. Temuan kuncinya mengonfirmasi bahwa pemberdayaan yang terstruktur mampu menghasilkan dampak yang signifikan dan menyeluruh. Signifikansi temuan ini berpusat pada perubahan holistik yang dialami kaum marjinal, mencakup empat dimensi psikologis dan praktis:

1. Kognitif: Peningkatan pengetahuan tentang kewirausahaan dan manajemen usaha.
2. Afektif: Pembentukan sikap mental positif, optimisme, dan etos kerja Islami.
3. Konatif: Penguatan motivasi dan kemauan untuk bertindak sebagai agen perubahan bagi diri sendiri.
4. Psikomotorik: Penguasaan keterampilan teknis sablon yang menjadi modal utama dalam berwirausaha.

Implikasi bagi Pengembangan Konsep Dakwah Ekonomi

Jurnal ini memberikan kontribusi signifikan terhadap literatur Dakwah dan Ekonomi Islam. Keberhasilan KTU dalam mengalihkan fokus mustahik (penerima manfaat) dari ketergantungan konsumtif menuju kemandirian produktif melalui entrepreneurship membuktikan bahwa:

Pertama, Dakwah Ekonomi harus diarahkan pada penciptaan harkat dan martabat (izzah) melalui kepemilikan aset dan usaha, bukan sekadar penyaluran donasi.

Kedua, Model pemberdayaan berbasis komunitas seperti KTU, yang menjembatani jurang spiritual dan material, adalah kerangka yang ideal untuk mengatasi kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja di kalangan akar rumput.

Kesimpulan naratif dari studi ini menegaskan bahwa strategi pemberdayaan wirausaha sablon oleh Komunitas Tasawuf Underground merupakan blueprint yang valid dan efektif dalam menjalankan fungsi dakwah sebagai agen transformasi sosial-ekonomi bagi kelompok marjinal. Keberhasilan ini layak dijadikan referensi akademis dan praktis bagi lembaga-lembaga filantropi Islam, organisasi dakwah, dan pembuat kebijakan sosial di Indonesia.²

Integrasi Dakwah, Ekonomi, dan Kearifan Lokal

Jurnal ini menyajikan pendekatan dakwah yang semakin kontekstual, yaitu dengan mengaitkan upaya pemberdayaan ekonomi dengan nilai-nilai dan praktik kearifan lokal yang hidup di tengah masyarakat sasaran. Konsep ini mengakui bahwa program dakwah tidak dapat diimpor secara utuh, melainkan harus diadaptasi agar selaras dengan budaya, tradisi, dan sumber daya spesifik yang dimiliki oleh kelompok marjinal di suatu wilayah. Inti dari penelitian ini adalah bahwa efektivitas dakwah bil-hal akan meningkat tajam jika ia berakar pada kearifan lokal. Dengan demikian, dakwah bukan hanya mengubah perilaku, tetapi juga memperkuat identitas komunitas.

¹ Romadon, O., Azzahra, N., & Mimawanti, R. S. (2025). Metode Dakwah yang Efektif untuk Masyarakat Marginal. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 4(4), 5102-5112.

² Fauzi, I. (2022). Pemberdayaan Kaum Marginal Melalui Keterampilan Wirausaha Sablon (Studi Analisis Deskriptif Di Komunitas Tasawuf Underground). *Jurnal Sintaks Kekaguman*, 3 (3), 607-625.

Pentingnya Basis Kearifan Lokal

Penelitian ini menekankan bahwa pemberdayaan ekonomi yang berbasis kearifan lokal memiliki beberapa keunggulan:

1. Penerimaan Sosial yang Tinggi: Program akan lebih mudah diterima dan dipertahankan oleh masyarakat karena menggunakan cara, sistem, atau sumber daya yang sudah familiar dan dihormati secara turun-temurun.
2. Keberlanjutan (Sustainability): Usaha yang didasarkan pada potensi lokal (misalnya kerajinan tangan khas, pertanian spesifik, atau pengolahan hasil bumi setempat) cenderung lebih berkelanjutan daripada usaha yang bersifat artifisial atau baru.³
3. Memperkuat Jati Diri Komunitas: Dengan mempromosikan produk atau jasa yang unik, dakwah ekonomi turut serta melestarikan budaya dan meningkatkan kebanggaan diri masyarakat.

Lebih lanjut, efektivitas dakwah bil-hal akan meningkat tajam jika ia berakar pada kearifan lokal. Pendekatan ini memastikan bahwa program pemberdayaan ekonomi tidak hanya mengubah perilaku, tetapi juga memperkuat identitas komunitas.

Model Implementasi Dakwah Kontekstual

Dalam kerangka ini, peran dai dan lembaga dakwah meluas dari pengkhotbah menjadi fasilitator dan mediator. Tugas mereka meliputi:

1. Identifikasi Potensi: Mengidentifikasi secara cermat potensi ekonomi unik yang dimiliki masyarakat marjinal.
2. Sinergi Nilai: Menghubungkan nilai-nilai Islam (seperti amanah, halal, dan ta'awun) dengan praktik ekonomi lokal yang sudah ada.
3. Pengembangan Jaringan: Membantu kelompok marjinal mengakses pasar yang lebih luas untuk produk berbasis kearifan lokal mereka.

Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Dakwah

Penelitian ini memfokuskan kajian pada bagaimana Lazisnu (Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Nahdlatul Ulama) di Jombang mentransformasi perannya dari lembaga filantropi pasif menjadi inisiator pemberdayaan ekonomi aktif, terutama melalui program unggulan mereka, Desa Mandiri.

I. Argumen Utama dan Pergeseran Paradigma

Kajian ini memulai dengan argumen bahwa dakwah kontemporer memerlukan pergeseran paradigma, menekankan pentingnya dakwah bil-hal sebagai solusi atas kemiskinan struktural. Lazisnu, dalam perannya, mengintegrasikan fungsi keagamaan dengan fungsi ekonomi, memastikan bahwa sumber daya filantropi (ZISWAF) tidak berakhir sebagai donasi konsumtif, melainkan diinvestasikan sebagai modal produktif.

II. Kerangka Metodologis dan Proses Pemberdayaan

Studi ini mengungkap bahwa implementasi program Desa Mandiri dilakukan melalui kerangka yang terpadu dan berkelanjutan. Prosesnya mencakup:

- a. Identifikasi dan Asesmen: Tahap awal yang krusial untuk memetakan potensi lokal, memastikan bahwa inisiatif kewirausahaan yang dipilih relevan dengan kondisi geografis dan sosial masyarakat setempat.
- b. Pembentukan Kelompok: Pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUB) ditekankan sebagai strategi untuk menumbuhkan semangat kewirausahaan Islam berbasis kolektivitas (ta'awun), memitigasi risiko, dan membangun jaringan sosial.
- c. Injeksi Modal dan Pelatihan: Lazisnu menyuntikkan modal ZISWAF secara produktif, disusun dengan pelatihan teknis, literasi keuangan syariah, dan pendampingan manajemen.

³ Samsinas, S. (2021). Pendekatan Dakwah melalui Pemberdayaan Ekonomi Komunitas Berbasis Kearifan Lokal. *Al-Mishbah: Jurnal Ilmu Dakwah dan Komunikasi*, 17(2), 263-282.

III. Sinergi Nilai dan Dampak Peningkatan Kesejahteraan

Penelitian ini secara khusus menyoroti sinergi antara nilai-nilai keislaman dan praktik kewirausahaan. Dakwah diintegrasikan untuk menanamkan etos kerja Islami (amanah dan kerja keras) sebagai fondasi moral keberhasilan usaha. Sebagai hasilnya, studi kasus ini menunjukkan dampak yang signifikan. Program Desa Mandiri berhasil mengurangi tingkat ketergantungan dan secara kolektif meningkatkan kapabilitas ekonomi KUB. Puncak keberhasilan yang ditekankan adalah tercapainya target transformasi mustahik (penerima) menjadi muzakki (pemberi zakat), yang membuktikan bahwa dakwah ekonomi mampu mewujudkan kesejahteraan (falah) umat secara material dan spiritual.⁴

Peran Lembaga Amil Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Program Kewirausahaan

Argumen utama yang diangkat adalah bahwa keberlanjutan solusi kemiskinan hanya dapat dicapai melalui pengubahan dana ZISWAF menjadi modal produktif. Model yang diterapkan LAZ, seperti yang diuraikan dalam artikel ini, melibatkan proses seleksi mustahik yang ketat, memilih mereka yang memiliki potensi wirausaha, dan menyediakan akses permodalan yang sepenuhnya berbasis syariah. Pemberian modal ini disinergikan dengan pelatihan terpadu meliputi aspek teknis usaha, manajemen keuangan mikro, dan penanaman etos kerja Islam guna memastikan modal tersebut benar-benar menghasilkan value ekonomi.

Penelitian ini menekankan bahwa sinergi dakwah dan kewirausahaan terletak pada aspek pendampingan. LAZ tidak hanya menyuntikkan dana, tetapi juga menyediakan mentor yang mengawasi dan memotivasi, memastikan bahwa setiap keuntungan yang diperoleh sejalan dengan nilai-nilai halalan thayyiban.

Secara implisit, keberhasilan program ini diukur dari tercapainya tujuan holistik dakwah ekonomi: mengubah status mustahik (penerima manfaat) menjadi muzakki (pemberi zakat). Ketika mustahik mampu mandiri dan akhirnya membayar zakat, hal tersebut membuktikan bahwa LAZ telah berhasil meningkatkan harkat dan martabat (izzah) umat, menjadikan LAZ sebagai model efektif dalam mewujudkan keadilan sosial dan pembangunan ekonomi berkelanjutan di tengah masyarakat.⁵

Optimalisasi Dana Wakaf Produktif untuk Pengembangan Kewirausahaan Islam

Kajian ini secara mendalam membahas sinergi antara instrumen filantropi Islam khususnya wakaf produktif dengan pengembangan kewirausahaan di kalangan umat. Tulisan ini menyoroti bahwa wakaf, yang secara tradisional dipahami sebagai aset tak bergerak (seperti tanah atau bangunan masjid), harus dioptimalkan menjadi aset yang menghasilkan pendapatan berkelanjutan. Transformasi ini sangat krusial dalam konteks dakwah ekonomi.

Penelitian ini berargumen bahwa wakaf produktif menyediakan solusi permodalan jangka panjang yang unik, bebas riba, dan stabil untuk membiayai program inkubasi kewirausahaan bagi kelompok marjinal. Model yang disajikan dalam artikel ini melibatkan lembaga nazhir (pengelola wakaf) yang profesional, yang bertugas mengelola aset wakaf (misalnya, properti komersial atau dana tunai) untuk menghasilkan keuntungan. Keuntungan tersebut kemudian dialokasikan untuk membiayai pelatihan, pendampingan, dan penyaluran modal awal kepada wirausahawan pemula dari kelompok mauquf alaih (penerima manfaat wakaf).

Studi ini menekankan bahwa sinergi ini melampaui bantuan modal. Ia menanamkan nilai-nilai keabadian pahala (jariah) dari wakaf ke dalam semangat kewirausahaan, memotivasi wirausahawan untuk menjalankan usahanya dengan integritas dan orientasi kemaslahatan umat. Kajian ini menyimpulkan bahwa optimalisasi wakaf produktif merupakan langkah strategis dalam dakwah

⁴ M. Mustain dan E. Zulfikar, "Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Dakwah (Studi Kasus Program Desa Mandiri di Lazisnu Jombang)," *Jurnal An-Nida'* 45, no. 2 (2021)

⁵ Mustain dan Zulfikar, "Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Dakwah."

ekonomi karena ia menyediakan sumber daya yang berkelanjutan (sustainable) untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi kesenjangan sosial, dan pada akhirnya, mewujudkan masyarakat yang mandiri secara ekonomi di bawah naungan sistem ekonomi Islam.⁶

Strategi Dakwah Ekonomi dan Pengembangan Kewirausahaan Islam untuk Pemberdayaan Sosial Kelompok Marjinal

Pengembangan kewirausahaan Islam dalam konteks pemberdayaan kelompok marjinal pada dasarnya memerlukan strategi yang tidak hanya berfokus pada peningkatan kemampuan teknis, tetapi juga pada pembentukan sikap dan nilai spiritual. Pendekatan kewirausahaan Islam memandang usaha sebagai bagian dari ibadah, sehingga proses pembinaan biasanya dimulai dengan memperkuat pemahaman tentang nilai-nilai seperti amanah, kejujuran, dan etika bermuamalah. Dengan dasar spiritual yang kuat, peserta program umumnya lebih mudah membangun motivasi jangka panjang dan memiliki ketahanan mental dalam menghadapi risiko usaha. Pendampingan ini kemudian dilanjutkan dengan pelatihan teknis, seperti cara memproduksi barang berkualitas, memahami manajemen sederhana, hingga menggunakan teknologi digital untuk pemasaran. Upaya ini sejalan dengan pemikiran Antonio (2001) bahwa kewirausahaan dalam Islam bukan hanya perihal keuntungan, melainkan bagaimana nilai-nilai syariah hadir dalam keseluruhan proses usaha.⁷

Di samping penguatan kapasitas, akses terhadap permodalan halal menjadi bagian penting dari strategi pemberdayaan. Banyak masyarakat marjinal yang kesulitan mengembangkan usaha karena tidak memiliki modal yang cukup atau terpaksa meminjam melalui jalur nonformal berbunga tinggi. Dalam konteks ini, pembiayaan syariah seperti qardhul hasan, mudharabah, dan musyarakah menjadi solusi yang lebih aman dan sesuai prinsip Islam. Lembaga keuangan mikro syariah seperti BMT atau koperasi pesantren dapat berperan sebagai penghubung antara penggerak dakwah ekonomi dan masyarakat yang membutuhkan dukungan modal. Hal tersebut diperkuat oleh penelitian Huda & Heykal (2010) yang menekankan pentingnya lembaga keuangan mikro syariah sebagai instrumen pemberdayaan berbasis nilai keadilan dan keberlanjutan.⁸

Efektivitas sinergi antara dakwah ekonomi dan kewirausahaan Islam tidak hanya ditentukan oleh strategi, tetapi juga oleh faktor pendukung yang berasal dari dalam diri peserta. Sebagian masyarakat menunjukkan motivasi spiritual yang kuat, disiplin, dan keinginan untuk memperbaiki kondisi ekonominya. Sikap seperti ini sangat membantu kelancaran program karena mereka lebih mudah mengikuti pembinaan dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi tantangan. Sebaliknya, ada pula hambatan internal yang kerap muncul, seperti rendahnya kepercayaan diri, minimnya literasi keuangan, atau pola pikir yang masih konsumtif. Hambatan semacam ini mengharuskan lembaga pendamping untuk memberikan pendekatan yang lebih personal dan berkelanjutan agar perubahan perilaku dapat terbentuk secara bertahap.⁹

Faktor eksternal juga tidak kalah memengaruhi keberhasilan program. Akses terhadap pasar, dukungan keluarga, lingkungan sosial yang produktif, dan kehadiran jaringan usaha berbasis komunitas menjadi modal penting bagi para wirausaha pemula. Di beberapa kasus, kelompok marjinal menghadapi keterbatasan fasilitas, persaingan pasar yang tidak seimbang, atau minimnya dukungan pemerintah daerah terkait legalitas usaha dan pelatihan lanjutan. Temuan serupa pernah disampaikan oleh Yunus (2010) dalam konteks ekonomi mikro, bahwa pemberdayaan hanya akan berkelanjutan jika lingkungan sosial dan pasar memberi peluang yang realistis bagi masyarakat kecil untuk berkembang.¹⁰

⁶ Rahman, L. R. (2025). Optimalisasi wakaf produktif sebagai instrumen keuangan Islam untuk pembangunan berkelanjutan. *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1 (5), 2743-2756.

⁷ Antonio, M. S. (2001). *Muhammad SAW: The Super Leader Super Manager*. Jakarta: Tazkia Publishing.

⁸ Huda, N., & Heykal, M. (2010). *Lembaga Keuangan Syariah: Tinjauan Teoretis dan Praktis*. Jakarta: Kencana Prenada Media.

⁹ Yunus, M., & Weber, K. (2010). *Building social business: The new kind of capitalism that serves humanity's most pressing needs*. Public Affairs.

¹⁰ Suryana, S., & Bayu, K. (2014). *Kewirausahaan: Kiat dan proses menuju sukses*. Jakarta: Salemba Empat..

Sementara itu, sinergi dakwah ekonomi dan kewirausahaan Islam juga memiliki dimensi spiritual dan sosial yang sangat menentukan hasil akhirnya. Banyak program pemberdayaan terbukti berjalan lebih efektif ketika peserta merasa menjadi bagian dari misi keagamaan bersama, bukan sekadar menerima pelatihan teknis. Namun integrasi ini juga bisa terhambat jika masyarakat masih memisahkan agama dari aktivitas ekonomi atau masih terbiasa bergantung pada bantuan. Karena itu, nilai-nilai dakwah seperti kemandirian, keadilan, dan tolong-menolong perlu ditanamkan secara konsisten agar program pemberdayaan tidak berhenti ketika pendampingan selesai, tetapi mampu berkembang secara mandiri.¹¹

Faktor Internal dan Eksternal dalam Keberhasilan Sinergi Dakwah Ekonomi dan Kewirausahaan Islam terhadap Kesejahteraan Kelompok Marjinal

Keberhasilan sinergi antara dakwah ekonomi dan kewirausahaan Islam dalam pemberdayaan kelompok marjinal sangat ditentukan oleh kombinasi faktor internal dan eksternal yang memengaruhi proses pendampingan. Dari sisi internal, motivasi spiritual yang kuat sering menjadi modal terbesar bagi peserta program. Nilai-nilai seperti kesadaran beribadah, keinginan memperbaiki kondisi keluarga, dan dorongan untuk mandiri secara ekonomi membuat mereka lebih disiplin mengikuti pelatihan dan pendampingan. Etos kerja yang baik, kemauan belajar, serta kemampuan beradaptasi dengan perubahan teknologi juga merupakan aspek yang mempercepat keberhasilan program.¹² Namun, tidak sedikit pula peserta yang menghadapi hambatan internal, misalnya rasa minder, kurang percaya diri, ketergantungan pada bantuan, atau pola pikir yang masih konsumtif sehingga pendamping perlu memberikan pembinaan mental terlebih dahulu sebelum mendorong kegiatan usaha.

Di sisi lain, faktor eksternal memiliki pengaruh yang tidak kalah besar. Dukungan lingkungan sosial baik keluarga maupun komunitas dapat memperkuat keberhasilan program ketika peserta didorong, dihargai, dan diberi ruang untuk berkembang. Keberadaan lembaga pendamping seperti pesantren, BMT, masjid, atau komunitas usaha Muslim juga memberikan manfaat signifikan, terutama dalam hal akses pelatihan, modal halal, serta jejaring pemasaran berbasis komunitas.¹³ Kondisi demikian mempermudah peserta memulai usaha tanpa terjerat pembiayaan berbunga yang memberatkan. Namun, hambatan eksternal masih sering muncul, seperti akses pasar yang terbatas, peralatan produksi yang kurang memadai, persaingan usaha yang ketat, serta kebijakan lokal yang belum sepenuhnya berpihak pada pemberdayaan UMKM terutama yang berbasis syariah.

Selain itu, faktor spiritual dan sosial turut memainkan peran penting dalam keberhasilan sinergi dakwah ekonomi dan kewirausahaan Islam. Program yang berhasil biasanya tidak hanya memberi pelatihan teknis usaha, tetapi juga menanamkan nilai-nilai dakwah seperti amanah, kejujuran, keadilan, dan kerja kolektif (ukhuwwah). Ketika peserta merasa bahwa usaha mereka adalah bagian dari ibadah dan kontribusi untuk kemaslahatan bersama, maka tingkat komitmen dan semangat mereka meningkat. Sebaliknya, hambatan akan muncul ketika peserta masih memisahkan antara agama dan bisnis, atau ketika lingkungan sosial tidak mendukung perubahan perilaku ekonomi yang lebih produktif.¹⁴ Oleh karena itu, keberhasilan pemberdayaan yang berkelanjutan sangat bergantung pada keselarasan antara kesiapan individu, dukungan lingkungan, dan konsistensi nilai dakwah yang diterapkan dalam aktivitas kewirausahaan.

¹¹ Ascarya, P. (2011). Akad dan Produk Bank Syariah. *Jakarta: PT. Grafindo Persada*, 99.

¹² Huda, N., & Heykal, M. (2010). Lembaga Keuangan Syariah: Tinjauan Teoretis dan Praktis. Jakarta: Kencana.

¹³ Yunus, M., & Weber, K. (2010). *Building social business: The new kind of capitalism that serves humanity's most pressing needs*. Public Affairs.

¹⁴ Suryana, S., & Bayu, K. (2014). Kewirausahaan: Kiat dan proses menuju sukses. *Jakarta: Salemba Empat*.

Pengaruh Sinergi Dakwah Ekonomi dan Kewirausahaan Islam terhadap Kemandirian Ekonomi dan Kualitas Hidup Kelompok Marjinal

Dakwah Ekonomi Islam sebagai Instrumen Transformasi Sosial

Dakwah ekonomi Islam merupakan bagian dari dakwah bil-hal yang menekankan pada penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sosial dan ekonomi umat. Dakwah ini tidak hanya menyampaikan ajaran secara verbal, tetapi juga mendorong perubahan perilaku ekonomi masyarakat menuju sistem yang adil, produktif, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama. Bagi kelompok marjinal, dakwah ekonomi Islam berfungsi sebagai sarana penyadaran bahwa Islam mendorong umatnya untuk keluar dari kemiskinan dan ketergantungan melalui kerja keras dan usaha yang halal.¹⁵

Nilai-nilai dasar seperti kejujuran (sidq), amanah, keadilan ('adl), serta larangan riba dan eksploitasi menjadi prinsip utama yang ditanamkan dalam dakwah ekonomi. Nilai-nilai tersebut membentuk etos kerja Islami yang mendorong kelompok marjinal untuk memiliki kepercayaan diri, motivasi berusaha, serta kesadaran akan pentingnya kemandirian ekonomi sebagai bagian dari ibadah kepada Allah SWT.¹⁶ Dengan demikian, dakwah ekonomi Islam berperan sebagai fondasi moral dan spiritual dalam proses pemberdayaan.

Kewirausahaan Islam dalam Mendorong Kemandirian Ekonomi Kelompok Marjinal

Kewirausahaan Islam merupakan aktivitas usaha yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah, baik dari aspek niat, proses, maupun tujuan. Kewirausahaan ini tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada kemaslahatan sosial. Dalam konteks kelompok marjinal, kewirausahaan Islam menjadi sarana strategis untuk menciptakan sumber pendapatan mandiri dan berkelanjutan.¹⁷

Melalui pelatihan keterampilan, pendampingan usaha, serta akses permodalan syariah, kelompok marjinal didorong untuk menjadi pelaku ekonomi yang aktif. Kewirausahaan Islam mengajarkan pengelolaan usaha secara sederhana, efisien, dan bertanggung jawab, sehingga mampu mengurangi ketergantungan pada bantuan sosial. Proses ini secara langsung meningkatkan kemandirian ekonomi rumah tangga dan memperkuat posisi kelompok marjinal dalam struktur ekonomi masyarakat.¹⁸

Sinergi Dakwah Ekonomi dan Kewirausahaan Islam dalam Meningkatkan Kemandirian Ekonomi

Sinergi antara dakwah ekonomi dan kewirausahaan Islam terjadi ketika nilai-nilai dakwah dijadikan landasan dalam praktik kewirausahaan. Dakwah ekonomi berperan membentuk pola pikir dan karakter, sementara kewirausahaan Islam menyediakan instrumen praktis untuk mewujudkan kemandirian ekonomi. Kombinasi keduanya menciptakan proses pemberdayaan yang utuh, menyentuh aspek spiritual, mental, dan material kelompok marjinal.¹⁹

Melalui sinergi ini, kelompok marjinal tidak hanya dibekali keterampilan usaha, tetapi juga memiliki kesadaran etis dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Hal ini berpengaruh pada keberlanjutan usaha, karena pelaku usaha didorong untuk menjunjung nilai kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian sosial. Dengan demikian, kemandirian ekonomi yang terbentuk tidak bersifat sementara, melainkan berjangka panjang dan stabil.²⁰

Dampak Sinergi terhadap Peningkatan Kualitas Hidup Kelompok Marjinal

Peningkatan kemandirian ekonomi melalui sinergi dakwah ekonomi dan kewirausahaan Islam berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup kelompok marjinal. Kualitas hidup dalam perspektif pembangunan tidak semata-mata diukur dari peningkatan pendapatan, tetapi juga dari kemampuan individu dan keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar secara layak, seperti pangan,

¹⁵ Shihab, M. Q. (2007). *"Membumikan" Al-Quran: fungsi dan peran wahyu dalam kehidupan masyarakat*. Mizan Pustaka.

¹⁶ Hafidhuddin, D. (2012). Konsep Pendidikan Karakter Berbasis Pendidikan Agama. *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2).

¹⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001, hlm. 43–46.

¹⁸ Nurul Huda dkk., *Kewirausahaan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 61–63.

¹⁹ Asghar Ali Engineer, *Islam dan Teologi Pembebasan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009, hlm. 109–113.

²⁰ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995, hlm. 289–291.

pendidikan, kesehatan, serta tempat tinggal yang aman dan manusiawi. Pendapatan yang stabil dan berkelanjutan memungkinkan kelompok marjinal untuk keluar dari kondisi rentan, mengurangi ketidakpastian ekonomi, serta merencanakan kehidupan yang lebih baik dalam jangka panjang.²¹

Lebih jauh, kewirausahaan Islam yang didukung oleh dakwah ekonomi mendorong pola pengelolaan pendapatan yang lebih bertanggung jawab dan berorientasi pada kemaslahatan. Pendapatan yang diperoleh tidak hanya digunakan untuk konsumsi, tetapi juga diarahkan pada pemenuhan kebutuhan pendidikan anak, perbaikan kesehatan keluarga, serta peningkatan kualitas tempat tinggal. Hal ini menunjukkan bahwa sinergi dakwah ekonomi dan kewirausahaan Islam berperan penting dalam menciptakan kesejahteraan yang bersifat struktural, bukan sekadar peningkatan ekonomi sesaat.

Selain aspek material, dakwah ekonomi Islam juga memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas hidup dari sisi spiritual dan sosial. Nilai-nilai Islam yang ditanamkan melalui dakwah ekonomi, seperti kesabaran, syukur, kerja keras, dan kejujuran, membentuk kepribadian kelompok marjinal yang lebih tangguh dan optimis dalam menghadapi tantangan hidup. Proses pemberdayaan ini mendorong tumbuhnya rasa percaya diri dan harga diri, karena kelompok marjinal tidak lagi diposisikan sebagai objek bantuan, melainkan sebagai subjek pembangunan yang memiliki potensi dan peran sosial.

Di sisi sosial, peningkatan kemandirian ekonomi juga memperbaiki relasi kelompok marjinal dengan lingkungan sekitarnya. Keterlibatan dalam aktivitas ekonomi produktif berbasis nilai Islam memperkuat solidaritas sosial, memperluas jaringan usaha, serta meningkatkan penerimaan sosial di tengah masyarakat. Keseimbangan antara pencapaian material dan penguatan spiritual inilah yang menjadi ciri khas pemberdayaan berbasis Islam, sehingga kualitas hidup kelompok marjinal meningkat secara holistik dan berkelanjutan.²²

Implikasi Sinergi Dakwah Ekonomi dan Kewirausahaan Islam terhadap Pemberdayaan Berkelanjutan

Sinergi dakwah ekonomi dan kewirausahaan Islam memiliki implikasi strategis dalam membangun model pemberdayaan sosial yang berkelanjutan bagi kelompok marjinal. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada peningkatan pendapatan dalam jangka pendek, tetapi juga pada pembentukan karakter, pola pikir mandiri, serta ketahanan ekonomi jangka panjang. Dakwah ekonomi berperan menanamkan nilai-nilai Islam seperti tanggung jawab, kejujuran, kerja keras, dan kepedulian sosial, yang menjadi fondasi etis dalam menjalankan aktivitas kewirausahaan. Dengan fondasi tersebut, pemberdayaan tidak berhenti pada aspek material, melainkan menciptakan perubahan struktural dan kultural dalam kehidupan kelompok marjinal.

Dalam perspektif keberlanjutan, kewirausahaan Islam yang terintegrasi dengan dakwah ekonomi mendorong terciptanya usaha-usaha produktif yang mampu bertahan dan berkembang. Usaha yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah cenderung menghindari praktik eksploitatif dan spekulatif, sehingga lebih stabil dan berorientasi pada kemaslahatan bersama. Hal ini berimplikasi pada meningkatnya ketahanan ekonomi rumah tangga kelompok marjinal serta berkurangnya ketergantungan terhadap bantuan sosial dan program karitatif.²³

Lebih lanjut, sinergi ini juga memberikan implikasi kelembagaan yang penting. Model pemberdayaan berbasis dakwah ekonomi dan kewirausahaan Islam dapat direplikasi dan dikembangkan oleh lembaga dakwah, lembaga zakat, infak, dan sedekah (ZIS), serta institusi pendidikan Islam sebagai bagian dari strategi pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan. Lembaga-lembaga tersebut tidak hanya berperan sebagai penyalur bantuan, tetapi juga sebagai agen pendampingan, edukasi, dan

²¹ Todaro & Smith, *Economic Development*, Boston: Pearson, 2015, hlm. 18–20.

²² Yusuf al-Qaradawi, *Daur al-Qiyam wa al-Akhlāq fi al-Iqtisād al-Islāmī*, Kairo: Maktabah Wahbah, 1997, hlm. 97–99.

²³ Antonio, M. S. (2001). *Bank syariah: Dari teori ke praktik*. Gema Insani.

penguatan kapasitas ekonomi masyarakat. Dengan demikian, program pemberdayaan yang dijalankan memiliki dampak jangka panjang dan mampu menciptakan kemandirian ekonomi yang nyata.²⁴

Selain itu, implikasi sinergi dakwah ekonomi dan kewirausahaan Islam juga terlihat pada penguatan dimensi sosial dan spiritual kelompok marjinal. Proses pemberdayaan yang berlandaskan nilai Islam mendorong terbentuknya solidaritas sosial, keadilan distributif, serta rasa tanggung jawab kolektif dalam masyarakat. Kesejahteraan yang dihasilkan tidak hanya bersifat individual, tetapi juga berdampak pada lingkungan sosial yang lebih luas. Dengan demikian, sinergi ini menjadi pendekatan yang relevan dan kontekstual dalam menjawab tantangan kesejahteraan kelompok marjinal di tengah dinamika masyarakat modern.

Model Pemberdayaan Sosial Berkelanjutan Berbasis Integrasi Dakwah Ekonomi dan Kewirausahaan Islam

Landasan Konseptual Model Pemberdayaan Sosial Berkelanjutan

Model pemberdayaan sosial berkelanjutan yang ideal melalui integrasi dakwah ekonomi dan kewirausahaan Islam harus berangkat dari landasan konseptual yang kuat, baik secara normatif maupun sosial. Dakwah ekonomi Islam berfungsi sebagai kerangka nilai yang menanamkan prinsip keadilan, keseimbangan, tanggung jawab, dan kepedulian sosial dalam aktivitas ekonomi. Nilai-nilai tersebut menjadi dasar dalam membentuk kesadaran kelompok marjinal bahwa upaya peningkatan kesejahteraan merupakan bagian dari ibadah dan tanggung jawab sebagai khalifah di muka bumi. Dengan demikian, pemberdayaan tidak hanya berorientasi pada hasil ekonomi, tetapi juga pada pembentukan karakter dan etos kerja Islami.²⁵

Selain itu, konsep keberlanjutan dalam Islam menekankan kesinambungan manfaat (*istimrār al-manfa'ah*) dan kemaslahatan jangka panjang. Oleh karena itu, model pemberdayaan sosial harus dirancang untuk menciptakan perubahan struktural, bukan sekadar bantuan sementara. Dakwah ekonomi Islam berperan membangun pola pikir mandiri dan produktif, sehingga kelompok marjinal mampu keluar dari ketergantungan dan memiliki daya tahan ekonomi dalam jangka panjang.²⁶

Integrasi Dakwah Ekonomi dan Kewirausahaan Islam dalam Proses Pemberdayaan

Integrasi dakwah ekonomi dan kewirausahaan Islam merupakan inti dari model pemberdayaan sosial berkelanjutan. Dakwah ekonomi berfungsi sebagai proses internalisasi nilai, sementara kewirausahaan Islam menjadi instrumen praktis dalam penguatan ekonomi kelompok marjinal. Melalui pendekatan ini, kelompok marjinal tidak hanya dibekali keterampilan usaha, tetapi juga diarahkan untuk menjalankan aktivitas ekonomi sesuai prinsip syariah, seperti kejujuran, amanah, dan larangan praktik ekonomi yang merugikan.²⁷

Dalam model yang ideal, integrasi ini diwujudkan melalui program pelatihan kewirausahaan berbasis nilai Islam, pendampingan usaha berkelanjutan, serta penguatan kapasitas manajerial sederhana. Proses dakwah tidak berhenti pada ceramah atau penyuluhan, tetapi hadir dalam praktik langsung usaha ekonomi. Hal ini memungkinkan kelompok marjinal untuk memahami bahwa keberhasilan usaha tidak hanya ditentukan oleh modal materi, tetapi juga oleh integritas moral dan kedisiplinan dalam bekerja.²⁸

Peran Kelembagaan dan Keberlanjutan Model Pemberdayaan

Keberlanjutan model pemberdayaan sosial berbasis integrasi dakwah ekonomi dan kewirausahaan Islam sangat ditentukan oleh peran kelembagaan. Lembaga dakwah, lembaga zakat, infak, dan sedekah (ZIS), serta institusi pendidikan Islam memiliki posisi strategis sebagai fasilitator

²⁴ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2018, hlm. 210–212.

²⁵ Didin Hafidhuddin, *Dakwah Aktual*, Jakarta: Gema Insani, 2012, hlm. 85–88.

²⁶ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan, 2007, hlm. 374–377.

²⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001, hlm. 43–46.

²⁸ Nurul Huda dkk., *Kewirausahaan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 60–63.

dan pendamping pemberdayaan. Lembaga-lembaga ini tidak hanya menyalurkan bantuan modal, tetapi juga melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi agar usaha yang dijalankan kelompok marginal dapat berkembang secara berkelanjutan.²⁹

Melalui dukungan kelembagaan yang kuat, model pemberdayaan ini mampu menciptakan ekosistem ekonomi Islami yang inklusif dan berkeadilan. Keberhasilan pemberdayaan tidak hanya diukur dari peningkatan pendapatan, tetapi juga dari meningkatnya kemandirian ekonomi, kualitas hidup, dan martabat sosial kelompok marginal. Dengan demikian, integrasi dakwah ekonomi dan kewirausahaan Islam menjadi model pemberdayaan sosial yang relevan dan ideal untuk dikembangkan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan sosial berkelanjutan.³⁰

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa integrasi dakwah ekonomi dan kewirausahaan Islam merupakan pendekatan yang efektif dalam menciptakan pemberdayaan sosial berkelanjutan bagi kelompok marginal. Dakwah ekonomi berperan sebagai fondasi moral dan spiritual yang membentuk etos kerja, kesadaran, serta motivasi untuk mandiri, sementara kewirausahaan Islam menjadi instrumen praktis dalam penguatan ekonomi melalui usaha produktif yang berlandaskan prinsip syariah.

Sinergi keduanya tidak hanya berdampak pada peningkatan pendapatan, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup secara holistik, mencakup aspek material, sosial, dan spiritual. Kelompok marginal yang diberdayakan melalui pendekatan ini tidak lagi diposisikan sebagai objek bantuan, melainkan sebagai subjek pembangunan yang memiliki kapasitas dan martabat. Keberhasilan pemberdayaan ditandai dengan tumbuhnya kemandirian ekonomi, berkurangnya ketergantungan pada bantuan, serta meningkatnya partisipasi sosial dalam masyarakat.

Dengan demikian, model pemberdayaan sosial berbasis integrasi dakwah ekonomi dan kewirausahaan Islam layak dikembangkan dan direplikasi oleh lembaga dakwah, lembaga zakat, serta institusi pendidikan Islam. Pendekatan ini tidak hanya relevan dalam menjawab persoalan kemiskinan dan ketimpangan sosial, tetapi juga menjadi strategi dakwah kontekstual yang mampu mewujudkan kesejahteraan umat secara berkelanjutan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

REFERENSI

- Antonio, M. S. I. (2001). *Bank syariah: Dari teori ke praktik*. Gema Insani.
- Andri, S. (2009). *Bank dan lembaga keuangan syariah*. Kencana.
- Ascarya. (2011). *Akad dan produk bank syariah*. PT Grafindo Persada.
- Engineer, A. A. (2009). *Islam dan teologi pembebasan*. Pustaka Pelajar.
- Fauzi, I. (2022). Pemberdayaan kaum marginal melalui keterampilan wirausaha sablon (Studi analisis deskriptif di komunitas Tasawuf Underground). *Jurnal Sintaks Kekaguman*, 3(3), 607–625.
- Hafidhuddin, D. (2012). Konsep pendidikan karakter berbasis pendidikan agama. *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2).
- Huda, N. (2021). *Strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam meningkatkan investasi di Kota Palangka Raya* (Doctoral dissertation, IAIN Palangka Raya).
- Huda, N., Anggraini, D., Ali, K. M., Mardoni, Y., & Rini, N. (2017). *Kewirausahaan syariah*. Kencana.
- Huda, N., & Heykal, M. (2010). *Lembaga keuangan Islam*. Kencana.
- Mustain, M., & Zulfikar, E. (2021). Model pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis dakwah (Studi kasus program Desa Mandiri di Lazisnu Jombang). *Jurnal An-Nida'*, 45(2).

²⁹ Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat: Wacana dan Praktik*, Jakarta: Kencana, 2013, hlm. 142–145.

³⁰ Yusuf al-Qaradawi, *Daur al-Qiyam wa al-Akhlāq fi al-Iqtisād al-Islāmī*, Kairo: Maktabah Wahbah, 1997, hlm. 95–99.

- Qaradawi, Y. al-. (1997). *Daur al-qiyam wa al-akhlaq fi al-iqtisad al-islami*. Maktabah Wahbah.
- Rahman, A. (1995). *Doktrin ekonomi Islam*. Dana Bhakti Wakaf.
- Rahman, L. R. (2025). Optimalisasi wakaf produktif sebagai instrumen keuangan Islam untuk pembangunan berkelanjutan. *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(5), 2743–2756.
- Romadon, O., Azzahra, N., & Mimawanti, R. S. (2025). Metode dakwah yang efektif untuk masyarakat marginal. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 4(4), 5102–5112.
- Samsinas, S. (2021). Pendekatan dakwah melalui pemberdayaan ekonomi komunitas berbasis kearifan lokal. *Al-Mishbah: Jurnal Ilmu Dakwah dan Komunikasi*, 17(2), 263–282.
- Shihab, M. Q. (2007). *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan peran wahyu dalam kehidupan masyarakat*. Mizan Pustaka.
- Suryana, S., & Bayu, K. (2014). *Kewirausahaan: Kiat dan proses menuju sukses*. Salemba Empat.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). *Economic development* (12th ed.). Pearson Education Limited.
- Yunus, M., & Weber, K. (2010). *Building social business: The new kind of capitalism that serves humanity's most pressing needs*. Public Affairs.
- Zubaedi. (2013). *Pengembangan masyarakat: Wacana dan praktik*. Kencana.